

**SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA
TÉRMICA PARA
EDIFICIOS
EFICIENTES**

Ficha del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO

Sistemas de almacenamiento de energía térmica para edificios eficientes.
Una solución integrada para el almacenamiento de energía térmica en edificios residenciales a través de recursos solares y geotérmicos.

PROJECT acronym

TESSe2b

Duración

4 años

Presupuesto

€ 4.311.700

Programa

PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA HORIZONTE 2020 | 2014 - 2015

TEMA

EeB-06-2015 - Soluciones integradas de almacenamiento de energía térmica en el sector de la construcción

Número del acuerdo de subvención

680 555

CONSORCIO

- 1 IPS, Instituto Politécnico de Setúbal | PORTUGAL (COORDINADOR)
- 2 CRES, Centro de Fuentes y Ahorro de Energía Renovable | GRECIA
- 3 NKUA, Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas | GRECIA
- 4 GEOTEAM, Geoteam Oficina Técnica de Hidrología, Energía Térmica y Medioambiente | AUSTRIA
- 5 UOI, Universidad de Ioánina | GRECIA
- 6 SGGW, Universidad de Ciencias de la Vida de Varsovia | POLONIA
- 7 RUB, Universidad Ruhr de Bochum | ALEMANIA
- 8 ECOSERVEIS, Asociación ECOSERVEIS | ESPAÑA
- 9 PCM, Phase Change Material Products Ltd | REINO UNIDO
- 10 Z&X, Z&X Mechanical Installations Ltd | CHIPRE

TESSe2b Socios

REDUCCIÓN ESPERADA
DEL USO ENERGÉTICO EN
EDIFICACIONES: 25-30%

TIEMPO ESPERADO DE
AMORTIZACIÓN DE LA
INVERSIÓN: 8-9 AÑOS

QUÉ? PROYECTO TESSE²B

El proyecto TESSE2b desarrolla una solución integrada para el almacenamiento de energía en edificios residenciales, utilizando energía solar y geotérmica, con el propósito de corregir el desequilibrio que normalmente se da en el suministro y la demanda de energía en edificios residenciales. TESSE2b diseña, desarrolla, verifica y demuestra una tecnología de almacenamiento térmico modular y de bajo coste pasado en los materiales de cambio de fase (PCM) para proporcionar agua caliente sanitaria (ACS), calefacción y refrigeración.

La solución integra tanques PCM compactos de almacenamiento de energía térmica (TES) con paneles solares y bombas de calor geotérmicas de alta eficiencia con pozos de energía geotérmica (BHEs) mejorados con PCM. Para optimizar el rendimiento energético y económico del sistema completo, la solución TESSE2b está gestionada por un avanzado sistema de control de autoaprendizaje inteligente de energía especialmente desarrollado para esta aplicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Seleccionar y caracterizar los PCM para optimizar el diseño y el rendimiento de los tanques PCM TES de alta eficiencia y de los pozos PCM de energía geotérmica.
- Emplear nanotecnología para desarrollar un PCM mejorado con nanocompuestos de parafina (NEPCM).
- Diseñar, optimizar y desarrollar unidades compactas modulares TES, que incluyan intercambiadores de calor (HE) de alta eficiencia.
- Desarrollar una fina capa protectora contra la corrosión de las sales hidratadas en los tanques TES HE.
- Desarrollar un sistema de control de autoaprendizaje inteligente para un funcionamiento e integración eficientes del TESSE2b en un prototipo de trabajo sólido.
- Diseñar una estrategia de explotación y un plan de negocio efectivos para demostrar los beneficios globales de la solución TESSE2b.

RESULTADOS ESPERADOS

- Reducir el consumo neto de energía de los edificios en un 25-30% y sus emisiones asociadas de CO₂.
- Lograr un período de amortización de 8-9 años.
- Incrementar la presencia de las fuentes de energía renovables en el sector de la construcción en el sector doméstico.
- Contribuir a la flexibilidad de la red eléctrica.

RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE, DE BAJO COSTE Y SEGURO

- Reducción del impacto medioambiental de los edificios residenciales.
- Contribución al cumplimiento de los objetivos medioambientales de la UE.
- Capacidad de modernización simple y rentable de edificios existentes y de integración en nuevos edificios.

CÓMO PLAN DE ACCIÓN

Work Packages de TESSE²b

DISEÑO DEL SISTEMA

La solución TESSE2b cuenta con tanques TES que almacenan energía a tres niveles distintos, según la aplicación específica. Los acumuladores de frío para la refrigeración de viviendas, los acumuladores de calor para la calefacción de viviendas y un acumulador TES que funciona a alta temperatura para la producción de ACS. El diseño del sistema ejemplifica la estructura general de la solución TESSE2b implementada en la prueba piloto española, con los paneles solares, un tanque de ACS, cuatro tanques TES de calefacción, dos tanques TES de refrigeración y la bomba de calor geotérmica con BHEs mejorados con PCM. Cada prueba piloto tiene una solución personalizada para sus necesidades específicas, así como todos los edificios equipados con la solución TESSE2b.

Diseño del sistema de la prueba piloto en España

MATERIALES DE CAMBIO DE FASE

Comparado con la tecnología convencional de almacenaje de calor sensible, el uso de PCMs proporciona una mayor capacidad de almacenaje de calor y más comportamiento isotérmico durante la carga y descarga. El parámetro clave para seleccionar un PCM para una aplicación es su temperatura de congelación/fusión, por lo que esta temperatura debe estar dentro de un rango definido por los requisitos de la aplicación.

- ✓ Los PCM almacenan tanta energía como el agua a Δt de 40K
- ✓ El calor sensible conduce a una mayor pérdida de calor en el entorno
- ✓ Con los PCM se puede «seleccionar» una temperatura de cambio de fase

Calor sensible vs Calor latente

Sin embargo, en el proceso de selección de un PCM se deben considerar muchos otros aspectos, tales como: el rango de temperatura de transición de fase, la capacidad térmica, el calor volumétrico latente, la conductividad térmica, el ciclo reversible de congelación/fusión, el tiempo de vida, la compatibilidad con otros materiales (plásticos y metales), la toxicidad, la inflamabilidad, el coste, la disponibilidad en el mercado, etc.

El proyecto TESS^{e2}b ha desarrollado y probado diferentes soluciones para trabajar con sales hidratadas y PCMs de base orgánica, y la opción final ha recaído en los PCMs de base orgánica. Para los tanques TES se seleccionaron tres parafinas que almacenan energía térmica a tres niveles de temperatura diferentes según la aplicación: A9 para los tanques de almacenamiento de energía fría, A44 para los tanques de almacenamiento de energía caliente y A53 para los tanques

de ACS.

La selección de los PCMs, que se integrarán en los BHEs, se realizó en base a la mejor manera de aprovechar la temperatura del suelo. Para Austria y España se seleccionó un PCM con un punto de congelación/fusión tres grados Celsius por debajo de la temperatura del suelo para estabilizar la temperatura del pozo durante la temporada de calefacción. Por el contrario, para la prueba piloto de Chipre se seleccionó un PCM con un punto de congelación/fusión a tres grados Celsius por encima de la temperatura del suelo para estabilizar la temperatura del pozo durante la temporada de refrigeración.

PCM	APLICACIÓN	NOMINAL TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FUSIÓN (°C)	Entalpía latente (kJ/kg)
Parafina A9	Tanques TES de refrigeración BHEs de Austria	9	185
Parafina A12	BHEs de España	12	214
Parafina A28	BHEs de Chipre	28	270
Parafina A44	Tanques TES de calefacción	44	268
Parafina A53	Tanques de almacenamiento de ACS	53	238

TANQUES PCM DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA

Los tanques TESS^{e2}b fueron diseñados de forma compacta y modular para una fácil integración en los edificios. El diseño de los tanques se realizó de acuerdo a la normativa europea y se apoyó en el análisis de elementos finitos computacionales (FEA). El diseño final consiste en un depósito de polipropileno reforzado con cinco varillas horizontales y tres barras de acero. Dentro de cada tanque hay tubos y aletas HE de alto rendimiento diseñados para lograr la velocidad de transferencia de calor requerida entre el PCM y el fluido portador de calor durante el funcionamiento de los tanques TES (proceso de carga/descarga).

El diseño del HE fue apoyado por simulaciones CFD y pruebas experimentales de laboratorio. El diseño modular de los depósitos permite ajustar fácilmente la capacidad total de almacenamiento de energía del sistema a cada edificio, seleccionando el número adecuado de tanques. El volumen interno de cada tanque es de aproximadamente 180 L (PCM más HE).

TANQUE TES

BHEs MEJORADOS CON PCM PARA UNA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

Otra innovación del proyecto TESS^{e2}b es el desarrollo de un BHE que también puede ser utilizado para el almacenamiento de energía térmica, apoyando así al sistema para aumentar su rendimiento en el modo de calefacción y refrigeración. Durante el funcionamiento de la bomba de calor en el modo de calefacción, la temperatura del fluido portador de calor dentro del BHE disminuirá, y durante el enfriamiento aumentará.

Como la transferencia de calor en el suelo es principalmente conductiva y su difusividad térmica es baja, esto conduce a una respuesta térmica del suelo mucho más lenta que los requerimientos de la bomba de calor, lo que resulta en la transmisión de ondas térmicas al suelo, que penaliza el rendimiento de los sistemas de la bomba de calor geotérmica (GSHP). La incorporación de PCMs en los pozos se considera un medio eficaz para almacenar energía térmica en las BHEs y mejora el rendimiento de los sistemas GSHP. La energía térmica almacenada en los PCMs suavizará la onda térmica del suelo generada por la operación GSHP y mejorará el SPF (factor de rendimiento estacional) del sistema. Dependiendo de la temperatura de cambio de fase del PCM, esto se puede aplicar al modo de calefacción o refrigeración.

Impacto esperado de la implantación de los PCMs en los pozos durante la temporada de calefacción (línea verde)

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE

Otra de las principales innovaciones de TESSe2b es el uso de un sistema de gestión de autoaprendizaje que utilizará un algoritmo que combina un modelo de prototipo, una base de datos de perfiles de usuario, el pronóstico del tiempo y controles multivariables.

Esto adapta el funcionamiento del sistema al horario de los usuarios del edificio y a las previsiones meteorológicas para aprovechar al máximo la energía disponible que se almacena o se va a almacenar, a la vez que se aprovechan las tarifas de energía más bajas durante el periodo nocturno.

El sistema de control se gestionará basándose en la información introducida por una serie de sensores y actuadores que cambiarán automáticamente el modo de funcionamiento del sistema en función de las necesidades del edificio.

Diseño del sistema de control y sus interacciones

DÓNDE Pruebas piloto

Con el objetivo de evaluar la integración del sistema en el espacio del edificio, se llevará a cabo una evaluación de demostración y monitoreo in situ de la solución TESSe2b en tres ubicaciones piloto para conocer su impacto en diferentes climas y proporcionar evidencia sobre su viabilidad técnica y económica general.

ESPAÑA

LOCALIZACIÓN

Calonge de Segarra, provincia de Barcelona

CLIMA

Mediterráneo, (BSk)

TEMPERATURAS DE DISEÑO

5 °C | 28 °C

EL EDIFICIO

2 plantas, vivienda unifamiliar.

AUSTRIA

LOCALIZACIÓN

Kapfenberg, región de Graz

CLIMA

Continental, (Dfb)

TEMPERATURAS DE DISEÑO

-5 °C | 24 °C

EL EDIFICIO

1 planta, vivienda unifamiliar.

CYPRUS

LOCALIZACIÓN

Villa de Miliú, región de Pafos

CLIMA

Mediterráneo, (CSa)

TEMPERATURAS DE DISEÑO

7 °C | 30 °C

EL EDIFICIO

2 plantas, vivienda unifamiliar.

Localización de las pruebas piloto

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS PILOTO

PRUEBA PILOTO	AUSTRIA	CHIPRE	ESPAÑA
Área (m ²)	321	221	138
Potencia calorífica (kW)	14,4	17,0	12,2
Potencia de refrigeración(kW)	4,67	18,6	4,92
Necesidades anuales de calefacción (kWh/m ²)	55,1	45,3	63,9
Necesidades anuales de refrigeración (kWh/m ²)	8,67	69,9	6,85
ÁREA DE COLECTORES SOLARES (m ²)	13,6	23,5	23,5
Tanques PCM de calefacción	3	3	4
Tanques PCM de refrigeración	*	3	3
Tanques de ACS	1	1	1
Calefacción por fracción solar	11,8%	30,5%	33,5%
Aumento de la fracción solar debido al PCM	8,2%	27,0%	31,0%
Calefacción por fracción solar+ACS	20,9%	42,3%	47,0%

* free-cooling, valores estimados en rojo

QUIÉN ACTORES IMPLICADOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN

ACTORES IMPLICADOS

- Industria
- Instaladores
- Fabricantes de equipamiento
- Usuarios finales (particulares/miembros del hogar)
- Consultoras y agencias energéticas
- Profesionales relacionados con el sector de la construcción y el mercado (arquitectos, constructores, ingenieros, agentes inmobiliarios).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Viviendas unifamiliares

www.tesse2b.eu
INFO@TESSE2B.EU

<https://www.facebook.com/tesse2b/>

https://twitter.com/TESSe2b_Project

<https://www.linkedin.com/in/tesse2b-project-624459120>

https://www.youtube.com/channel/UCXIBxih7H_Q4vSxadc6HGSA

“Este folleto presenta el estado del proyecto en marzo de 2019.”

El proyecto TESSe2b ha recibido financiación del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el acuerdo de subvención número 680555.